

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

СПОРТ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

Одеса, 5 листопада 2021 р.

Одеса
Фенікс
2021

УДК 347.122:796:616-036.21»Covid-19»(063)
С 734

За загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора Є.О. Харитонова

Упорядники-укладачі:

Спасова Катерина Іванівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Лоншакова Валерія Сергіївна – лаборант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Красова Вікторія Віталіївна – лаборант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

**Група організаційного та технічного забезпечення
Всеукраїнської науково-практичної конференції:**

Харитонова Олена Іванівна – завідувача кафедрою права інтелектуального власності та патентної юстиції, професор, д.ю.н.;

Давидова Ірина Віталіївна – професор кафедри цивільного права, професор, д.ю.н.;

Сафончик Оксана Іванівна – професор кафедри цивільного права, професор, д.ю.н.;

Завальнюк Сергій Володимирович – доцент кафедри цивільного права, доцент, к.ю.н.;

Матійко Микола Володимирович – доцент кафедри цивільного права, доцент, к.ю.н.;

Фасій Богдан Володимирович – директор Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри цивільного права, к.ю.н.;

Толмачевська Юлія Олегівна – заступник керівника Центру спортивного права ЗНУ і НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, аспірантка кафедри цивільного права.

Спорт в умовах пандемії: цивілістичні проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 5 листоп. 2021 р. / за заг. ред. Є.О. Харитонова ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2021. – 65 с.

ISBN 978-966-928-766-3

У збірці містяться матеріали доповідей, які охоплюють найбільш актуальні питання та практичні проблеми у сфері спорту, оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулась 5 листопада 2021 р. в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

УДК 347.122:796:616-036.21»Covid-19»(063)

Матеріали видано за авторською редакцією. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, їхні наукові керівники, рецензенти і структурні підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

ISBN 978-966-928-766-3

© Національний університет
«Одеська юридична академія», 2021

*Коструба Анатолій Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника*

СПОРТИВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Систематизация нормативно-правовых актов выступает одним из ключевых направлений законодательной деятельности. Ее результатами становится принятие новых нормативно-правовых актов. Ключевым в таком процессе выступает кодификация законодательства.

Кодификация законодательства в сфере физической культуры и спорта становится явлением правовой реальности и наблюдается в ряде зарубежных стран (США, Бразилия, Франция).

Среди таких кодификаций следует выделить Спортивный кодекс (Code du sport). Поскольку французское право относится к континентальной правовой семье, как и наше отечественное право, анализ французского опыта кодификации спортивного законодательства является интересным и востребованным в контексте разработки предложений о кодификации спортивного законодательства Украины.

Французское спортивное законодательство выступает не единственным образцом кодификации национального спортивного законодательства. Так, в Бразилии (стране с богатыми спортивными традициями) нет единого кодифицированного акта в сфере физической культуры и спорта, но действуют принятые в прошлом столетии два дисциплинарных кодекса — Бразильский дисциплинарный футбольный кодекс (Código brasileiro disciplinar do futebol — CBDF) и Бразильский кодекс спортивной юстиции и спортивной дисциплины (Código brasileiro de justiça e disciplina desportiva — CBJDD).

В ряде штатов США действуют титулы сводов законов, посвященные регулированию правоотношений в сфере физической культуры и спорта, которые с учетом специфики американской правовой системы могут быть условно названы «спортивными кодексами».

В Италии (как и в Бразилии) на государственном уровне утвержден специализированный дисциплинарный спортивный кодекс — Итальянский кодекс Высшего суда спортивной юстиции.

Спортивный кодекс Франции принадлежит к числу специализированных кодексов, входящих в состав гражданского права. Разработанный в 2004 и принятый в 2006 году кодекс обозначает приоритетный характер развития спорта, утверждая данное направление в качестве одного из разделов государственной политики.

Французский опыт кодификации спортивного права является наглядной иллюстрацией того, как в ходе систематизации спортивного законодательства решаются задачи повышения статуса физической культуры и спорта, понятности правоприменения, закладывается вектор для успешного развития отрасли законодательства и соответствующей отрасли права.

На момент начала кодификации спортивного законодательства во Франции таковое было весьма раздробленным и несистематизированным, его нормы содержались, к примеру, в Кодексе законов о здравоохранении (борьба с использованием допинга и вопросы контроля за здоровьем спортсменов), Образовательном кодексе (образование в области физической культуры и спорта, меры против коммерциализации деятельности спортивных и оздоровительных учреждений), иных законодательных актах, регулирующих, в частности, вопросы в сфере строительства, охраны окружающей среды, туризма, а также в огромном количестве подзаконных нормативных правовых актов. Не случайно в качестве основной цели принятия Спортивного кодекса Франции указывалось на необходимость облегчения доступа граждан и ассоциаций к нормам спортивного законодательства, содержащимся в едином документе.

Спортивный кодекс заменил несколько законов, в частности, Закон № 84-610 от 16 июля 1984 года, регулировавший отношения в сфере физической культуры и спорта. Собственно указанный правовой акт и стал основой новой кодификации и по мнению многих французских экспертов, Спортивный кодекс Франции обеспечил существенный импульс развитию французского спорта в крупных его сегментах, а также и в конкретных спортивных дисциплинах.

Спортивный кодекс Франции, включающий в себя в общей сложности свыше 1 670 статей, состоит из четырех книг, каждая из которых посвящена отдельному аспекту спортивного права:

Книга I — Организация физкультурной и спортивной деятельности.

Подробно регламентирован правовой статус спортивных ассоциаций и спортивных обществ.

Подробно определен правовой статус спортивных федераций. Отдельно рассмотрены признанные спортивные федерации (участвующие в осуществлении общественно-полезных и уполномоченные спортивные федерации (в каждой спортивной дисциплине – одна признанная федерация, получившая полномочия от министра по делам спорта на определенный срок). Подробно закреплён механизм наделения спортивных федераций статусом «признанных спортивных федераций» и «уполномоченных спортивных федераций».

В качестве самостоятельного субъекта спортивных правоотношений выделены профессиональные спортивные лиги, создаваемые уполномоченными спортивными федерациями для организации, управления и координации профессиональной спортивной деятельности спортивных ассоциаций, входящих в их состав, а также спортивных обществ.

Определено правовое положение Французского национального олимпийского и спортивного комитета как представительного и посреднического органа.

Определен статус спортивных агентов. Введено обязательное лицензирование деятельности спортивных агентов.

Книга II — Участники спортивных правоотношений (спортсмены, арбитры, тренеры, преподаватели, функционеры).

Значительное внимание уделено проблемам спортивного и физкультурного образования, организации спортивной подготовки.

Введено правило об обязательности квалификационной подготовки для осуществления любой преподавательской (тренерской, инструкторской), организаторской или руководящей деятельности в области спорта на коммерческой основе и определен порядок ее прохождения.

Отдельно регламентирован порядок присвоения степени спортсменам, занимающимся боевыми искусствами. Предусмотрена возможность их получения не только по результатам квалификационных экзаменов, но и по итогам достижений, показанных на соревнованиях.

Книга III — Различные виды спортивных практик, безопасность и гигиена спорта, организация и управления спортивными событиями.

Книга IV — Финансирование спорта и применение законодательства в заморских департаментах и территориях.

Украинское спортивное законодательство характеризуется проблемами, практически сходными с теми, которые были решены при кодификации французского спортивного законодательства. Обращает на себя внимание и то, что в качестве основы для кодификации был избран действующий отраслевой нормативный акт — Закон о физической культуре и спорте. В данном случае зарубежный опыт, рассмотренный и проанализированный сквозь призму отечественной правовой действительности, дает нам готовый рецепт дальнейшего развития спортивного законодательства Украины.

Именно в рамках Спортивного кодекса появится возможность наиболее полноценно и одновременно устранить пробелы в спортивном законодательстве страны. Следовательно, на сегодняшний день характер аргументов в пользу кодификации спортивного законодательства очевиден.

Резюмируя, приведем перечень основных причин, актуализирующих необходимость принятия Спортивного кодекса:

положительный зарубежный опыт кодификации спортивного законодательства;

незавершенность нормотворческого процесса в данной сфере;

приоритетный характер государственной поддержки и регулирования развития профессионального спорта;

прогнозирование дальнейшего принятия разрозненных норм, регулирующих отношения в сфере спорта, потенциально несет угрозу законодательного хаоса в сфере правоприменения.

Основой кодификации может выступить Закон Украины «Про фізичну культуру і спорт» и Закон Украины «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», Закон Украины «Про антидопінговий контроль у спорті», а пробелы в правовом регулировании могут быть устранены путем внесения в текст Кодекса положений иных модельных законов о спорте.